

УДК 347.1

DOI 10.5281/zenodo.18308762

Научная статья

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ПРАВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

COUNTERING ABUSE OF CONSUMER RIGHTS

КОВРИЖНЫХ ЭЛЬВИРА ЮРЬЕВНА,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС).*

KOVRIZHNYKH ELVIRA YURIEVNA,

*Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(RANEPA).*

В статье исследуется эволюция российского законодательства о защите прав потребителей, начиная с исторической логики формирования Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и заканчивая масштабной реформой 2026 года. На основе анализа доктрины «слабой стороны» автор рассматривает системную деформацию защитных механизмов, приводящую к возникновению феномена «потребительского экстремизма». В работе представлен анализ судебной практики в сферах электронной коммерции и автопрома, подтверждающий экономическую дестабилизацию бизнеса вследствие карательного характера штрафных санкций. Особое внимание уделено критическому разбору новелл Федерального закона от 28.12.2025 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выявлению потенциальных правовых лазеек и оценке эффективности новой парадигмы баланса интересов.

This article examines the evolution of Russian consumer protection legislation, beginning with the historical development of Federal Law No. 2300-1 of February 7, 1992, "On Consumer Protection," and concluding with the large-scale reform of 2026. Using the "weak side" doctrine as an analysis, the author examines the systemic distortion of protective mechanisms that has led to the emergence of the phenomenon of "consumer extremism." The paper also presents an analysis of judicial practice in the e-commerce and automotive industries, confirming the economic destabilization of businesses due to the punitive nature of fines. Particular attention is paid to a critical analysis of the amendments to Federal Law No. 500-FZ of December 28, 2025, "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation," identifying potential legal loopholes, and assessing the effectiveness of the new paradigm for balancing interests.

Ключевые слова: защита прав потребителей, злоупотребление правом, потребительский экстремизм, закон № 500-ФЗ, гражданское право, добросовестность, баланс интересов, маркетплейсы.

Key words: consumer protection, abuse of law, consumer extremism, Law No. 500-FZ, civil law, good faith, balance of interests, marketplaces.

Современная цивилистическая наука столкнулась с необходимостью фундаментального пересмотра парадигмы отношений между профессиональными участниками рынка и гражданами. На протяжении последних десятилетий в российском праве доминировала гипотеза о потребителе как о безусловно «слабой стороне», требующей приоритетной и

почти абсолютной правовой опеки. Однако к 2024–2025 годам накопился массив данных, свидетельствующий о том, что существующая модель регулирования перестала выполнять свою восстановительную функцию, трансформировавшись в инструмент профессиональной коммерческой эксплуатации права. Актуальность исследования обусловлена поиском баланса между необходимостью защиты конституционных прав граждан и обеспечением экономической стабильности бизнеса, который в текущих реалиях зачастую оказывается в положении уязвимой стороны.

Изучение этапов становления правового механизма защиты прав потребителей позволяет отметить, что Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — ЗоЗПП) был принят в условиях радикальной трансформации экономической системы, связанной с переходом от плановой модели хозяйствования к рыночной. Как указывает С. Г. Бунина [4, с. 8], в советский период потребитель не признавался самостоятельным субъектом экономических отношений и рассматривался преимущественно как получатель материальных благ, распределяемых государством, тогда как ответственность производителя носила главным образом административный характер.

Законодательство начала 1990-х годов было направлено на устранение комплекса диспропорций, включавших дефицит информации у потребителя, несоразмерность экономических возможностей сторон и институциональную слабость отдельного гражданина в отношениях с профессиональными участниками рынка. Закрепление усиленных мер гражданской правовой ответственности, включая неустойку в размере 1 % стоимости товара за каждый день просрочки и штраф в размере 50 % от суммы, присуждённой судом, имело целью стимулирование добровольного исполнения обязательств. В условиях формирования рыночных отношений доминирование карательного элемента ответственности рассматривалось как функционально оправданный инструмент становления предпринимательской дисциплины.

Вместе с тем развитие гражданского оборота и цифровизация рынков привели к разрушению классической концепции «слабой стороны». В научной дискуссии последних лет, представленной трудами Е. Ю. Усольцева [9, с. 9], О. Н. Барминой [2; 3, с. 8] и М. А. Боловнева [5, с. 8], четко прослеживается мнение о том, что статус потребителя стал использоваться как формально-юридическое прикрытие для недобросовестного поведения. О. Н. Бармина характеризует злоупотребление правом потребителем как использование правовых возможностей не для восстановления нарушенного материального блага, а для причинения вреда контрагенту с целью извлечения денежной выгоды. Ключевым маркером такой недобросовестности становится подмена объективного интереса (ремонта или замены товара) манипулятивным интересом, направленным на накопление максимального размера неустоек. Исходя из логики гражданского права, любая правовая норма носит условный характер. Практика последних лет показала, что отсутствие в Законе о защите прав потребителей прямой обязанности потребителя действовать добросовестно привело к формированию системной коллизии с принципами, закреплёнными в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Особую остроту проблема приобрела в сферах, где стоимость объекта спора значительна, а юридические процессы автоматизированы. Анализ современной судебной практики [7, с. 9] в сфере продажи автомобилей и строительного подряда (ремонтных работ) выявляет устойчивые схемы «профессионального потребительства». Так, в практике автодилеров участились случаи, когда потребитель, обнаружив незначительный недостаток, умышленно уклоняется от предоставления автомобиля для осмотра или сообщает заведомо ложные адреса для проведения экспертизы. Целью таких действий является искусственное затягивание сроков для того, чтобы сумма неустойки, рассчитываемая от полной стоимости автомобиля, достигла критических значений. Суды первой инстанции, традиционно руководствуясь по-

требительски ориентированным подходом, нередко игнорируют процессуальную недобросовестность истцов, взыскивая суммы, кратно превышающие реальные убытки.

Не менее показательна ситуация в сегменте электронной коммерции и маркетплейсов. Развитие дистанционной торговли породило специфические формы злоупотреблений, связанных с использованием «технических ошибок» в ценообразовании. В практике сложился подход, при котором потребители, используя специализированное ПО, находят товары с ошибочно низкой ценой (например, из-за сбоя алгоритма) и совершают массовые закупки, требуя затем исполнения договора под угрозой взыскания 50-процентного штрафа. Здесь возникает вопрос о достаточности данных для квалификации действий как злоупотребления: является ли стремление приобрести товар по цене в 100 раз ниже рыночной реализацией права или очевидной недобросовестностью? Научный анализ показывает, что судебная система долгое время не имела единого вектора, что лишь поощряло подобные действия, превращая споры в высокодоходный конвейерный бизнес юридических посредников.

Экономические последствия такой деформации права для бизнеса и рынка в целом носят деструктивный характер. Утверждение о том, что явление так называемого «потребительского экстремизма» оказывает негативное воздействие исключительно на крупные хозяйствующие субъекты, не подтверждается при анализе положения субъектов малого и среднего предпринимательства. Для небольшого сервисного центра либо строительной бригады, осуществляющей подрядные работы, вынесение судебного решения о взыскании неустойки за длительный период просрочки, достигающей 365 процентов годовых, фактически влечёт утрату финансовой устойчивости и прекращение предпринимательской деятельности.

В макроэкономическом измерении предприниматели вынуждены учитывать риски несоизмеримых санкционных выплат при формировании себестоимости товаров и услуг. По различным оценкам, соответствующий «издержковый эффект недобросовестного поведения» составляет от 3 до 7 процентов конечной цены, которая в конечном итоге перекладывается на добросовестных потребителей. Таким образом, нормативный дисбаланс, заложенный в законодательстве о защите прав потребителей начала 1990-х годов, привёл к возникновению элементов социальной несправедливости, при которых основная масса граждан фактически субсидирует экономические интересы узкой группы лиц, систематически использующих судебные механизмы извлечения выгоды, а также их представителей.

Логическим ответом законодателя на описанный кризис стал Федеральный закон от 28.12.2025 №500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [10, с. 9], вступающий в силу с 1 февраля 2026 года. Этот акт знаменует переход от политики безусловного приоритета потребителя к доктрине баланса интересов участников оборота. Одной из ключевых новелл является изменение статьи 23 ЗоЗПП, устанавливающее лимит совокупного размера неустойки: теперь она не может превышать стоимость самого товара, работы или услуги. Данная норма устраняет математическую абсурдность исков, где за задержку ремонта утюга взыскивались суммы, сопоставимые со стоимостью автомобиля. Ограничение ответственности стоимостью актива возвращает неустойке её истинную гражданско-правовую природу — средства обеспечения обязательств, а не источника обогащения.

Другим концептуальным изменением стало внедрение учета степени износа при расчете компенсаций (новая редакция ст. 24 ЗоЗПП). Ранее действовавшая модель позволяла потребителю пользоваться технически сложным товаром в течение почти всего гарантийного срока, а затем, при обнаружении недостатка, требовать возврата полной стоимости нового аналогичного изделия по текущим (инфляционным) ценам. Реформа 2026 года вводит обязанность суда корректировать сумму выплаты с учетом амортизации и года выпуска, что блокирует схему «бесплатного обновления парка техники». Кроме того, закон расширяет сферу применения обязательного досудебного порядка для сложных товаров, обязывая по-

требителя предоставить продавцу возможность устранения дефекта до обращения за расторжением договора, если это технически возможно и не создает угрозы безопасности.

Анализируя потенциальную эффективность Федерального закона от 28.12.2025 №500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо рассмотреть гипотезу о возможных «лазейках» и рисках, которые могут возникнуть в правоприменительной практике. Одной из наиболее спорных норм является освобождение бизнеса от уплаты 50-процентного штрафа, если нарушение произошло по вине контрагентов (поставщиков, логистов) при условии, что предприниматель действовал разумно при их выборе. Здесь кроется серьезная зона неопределенности: категории «разумность выбора» и «добросовестная проверка контрагента» являются оценочными. Существует риск того, что недобросовестные предприниматели будут создавать цепочки из фирм-однодневок, имитируя «вину третьего лица» для ухода от ответственности. Без четких разъяснений Пленума Верховного Суда о критериях должной осмотрительности эта норма может стать инструментом дискриминации добросовестных потребителей.

Другая проблема связана с оценкой «степени износа». Отсутствие утвержденных методик расчета рыночной стоимости б/у товаров может привести к резкому удорожанию судебных процессов за счет необходимости проведения сложных товароведческих экспертиз. Это может создать барьер для доступа к правосудию для граждан с низким доходом, так как стоимость экспертизы может оказаться сопоставимой с суммой иска. Также вызывает опасение норма об ограничении неустойки: хотя она логична для бизнеса, в условиях высокой инфляции лимит в 100 % стоимости товара может оказаться недостаточным для дисциплинирования продавца, если судебный процесс затягивается на несколько лет. В такой ситуации предпринимателю может быть экономически выгоднее «прокручивать» деньги в обороте, выплачив в конце лишь фиксированную сумму, обесцененную временем.

Подводя итог, следует признать, что трансформация института защиты прав потребителей в 2025–2026 годах является вынужденной и обоснованной мерой. Гипотеза о том, что модель 1992 года исчерпала свой потенциал в условиях развитого цифрового рынка, нашла подтверждение в массовых убытках реального сектора экономики и деформации правосознания участников оборота. Федеральный закон от 28.12.2025 №500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создает каркас для восстановления справедливости, однако его реальная работа будет зависеть от готовности судов отойти от формального прочтения норм к глубокому анализу категорий добросовестности (ст. 10 ГК РФ) и подлинного интереса сторон. Вывод исследования заключается в том, что баланс интересов — это не ослабление защиты гражданина, а пресечение паразитарного поведения. Правосудие должно перестать быть автоматическим механизмом взыскания штрафов и стать инструментом выявления истины, где защита предоставляется только тому, кто действует в рамках разумного и добросовестного поведения. Дальнейшее развитие законодательства должно идти по пути уточнения оценочных понятий, чтобы новая система не превратилась из «диктатуры потребителя» в «безнаказанность бизнеса».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов В. А. Особенности гражданско-правовой квалификации недобросовестного поведения участников потребительских отношений как злоупотребления правом // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 5 (118). С. 107–114.
2. Бармина О. Н. Злоупотребление правом как общеправовая категория: теоретико-правовой анализ: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.01. Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. Москва, 2015. 28 с.

3. Бармина О. Н. О злоупотреблении правом // Журнал российского права. 2011. № 109. С. 13–17.
4. Бунина С. Г. Юридическое обеспечение защиты прав потребителей в России (историко-правовое исследование): дис. канд. юрид. наук. М., 2009. 180 с.
5. Боловнев М. А. Эффективность противодействия злоупотреблениям процессуальными правами: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2018. 230 с.
6. Ганенко В. А. К вопросу совершенствования законодательства о защите прав потребителей // Аллея науки. 2024. Т. 1, № 3(90). С. 466–470.
7. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 октября 2024 г.) // Документы системы ГАРАНТ. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/410495350/> (дата обращения: 14.12.2025).
8. Ровнейко В. В. Проблемы уголовно-правовой оценки злоупотребления правами потребителя // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2020. №5. С. 753–762.
9. Усольцев Е. Ю. Злоупотребление правом со стороны потребителя – актуальная проблема современной цивилистики // Имущественные отношения в РФ. 2025. №6 (285). С. 106–110. DOI 10.63257/2072-4098.2025.285.6.005.
10. Федеральный закон от 28.12.2025 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_523016/ (дата обращения: 14.01.2026).
11. Хампиева К. У. Отсутствие обязанностей у покупателя в законе РФ от 07.02.1992 n 2300-1 «О защите прав потребителей» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №11-1. С. 169–171. DOI 10.24412/2500-1000-2021-11-1-169-171.
12. Филиппова О. С. Злоупотребление правом потребителями: понятие и способы // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 1. С. 211–217.

Поступила в редакцию: 14.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Коврижных Э. Ю., 2026.